

DIVISÃO MODAL E MOBILIDADE ATIVA: UMA ANÁLISE DE PLANOS DE MOBILIDADE BRASILEIROS

Gabriely Cabeça Cavalcante, Ana Luiza Favarão Leão, Milena Kanashiro

gabriely.cavalcante@uel.br, milena@uel.br

Universidade Estadual de Londrina

CNPq

Ciências Sociais Aplicadas

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; divisão modal; mobilidade urbana; densidade de vias.

Resumo

As cidades atuam como catalisadores da economia, proporcionando vasto acesso a empregos, oportunidades e recursos essenciais, contudo, são responsáveis por cerca de 75% da emissão de gases de efeito estufa, com 24% resultante do transporte rodoviário. Portanto, assegurar uma mobilidade urbana mais sustentável é imprescindível para planejar nossos centros urbanos. Em busca disso, foi sancionada, em 2012, a Lei n. 12.587/2010 que determina diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, cuja concepção prioriza os transportes não motorizados sobre os motorizados, e os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Ainda, a lei determina que os municípios com mais de 20 (vinte) mil habitantes são obrigados a elaborar e aprovar o Plano de Mobilidade Urbana. O objetivo deste trabalho foi cotejar as características ambientais e socioeconômicas dos municípios, a partir do levantamento e da análise dos planos de mobilidade já elaborados, para identificar condicionantes dos padrões de mobilidade brasileiros. Por meio da planilha disponibilizada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, foram levantados todos os municípios que afirmaram ter realizado o plano de mobilidade e, posteriormente, foi realizada uma busca individual desses documentos. Definiu-se um recorte de planos disponíveis que possuíam dados de divisão modal resultando em um total de 100 municípios. A coleta de dados ambientais foi realizada através da biblioteca *python* OSMnx, que utiliza dados abertos e possibilita o cálculo de forma sistemática e automatizada das características espaciais dos municípios. Para os dados socioeconômicos, foi considerado o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), ferramenta do IPEA que oferece um panorama da vulnerabilidade e da exclusão social dos municípios. Os dados foram sistematizados e para uma análise comparativa, a média por estado, região do Brasil e porte populacional foi calculada. Os resultados indicaram que as regiões Sul e Sudeste possuem as melhores médias de densidade de vias, intersecções e de IVS; a Sul apresentou a maior média de deslocamento ativo do país, enquanto a Sudeste demonstrou a segunda maior de transporte coletivo. Por outro lado, essas duas regiões também indicaram uma alta média de transporte individual motorizado. As regiões Norte e Nordeste possuem os maiores índices de vulnerabilidade social do país, e ambas apresentaram uma média baixa de transporte motorizado individual, sendo a Norte a região a de maior uso do transporte coletivo. A região Centro Oeste apresentou um número amostral reduzido para uma análise significativa dos padrões de mobilidade. Em relação a análise de porte populacional, percebeu-se que as cidades com menos de 20 mil possuem a maior média de transporte ativo, e aquelas com mais de 1 milhão de habitantes, a maior média de transporte coletivo e a menor de transporte individual. Tais resultados podem estar relacionados à extensão da malha viária e à densidade populacional desses

Anais do 32º EAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica, 07 a 09 de novembro de 2023, UEL – PR

municípios. A pesquisa indicou que fatores como localização, porte populacional e características ambientais e socioeconômicas influenciam no comportamento de mobilidade da população. Os resultados obtidos contribuem para o entendimento das condicionantes dos padrões de mobilidade ativa no Brasil, e indicam caminhos para que os planos de mobilidade reflitam a realidade de suas cidades com subsídios necessários para um planejamento urbano mais sustentável.

Agradecimentos

Ao CNPq, pelo financiamento da bolsa concedida para a realização da iniciação científica (2022/2023), e à Universidade Estadual de Londrina (UEL) pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa.